

УДК 658.16
DOI

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА

КУЛЕШОВА Л.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В данном исследовании рассмотрен теоретический материал, позволяющий установить особенности методических подходов к оценке стоимости бизнеса. Подробно рассмотрен опционный метод, объединяющий экономические, финансовые и управленческие концепции и методы прогнозирования денежных потоков с учетом неопределенности доходов, прибыли, издержек и других факторов во время функционирования объекта оценки. Определено, что для оценки бизнеса целесообразно одновременно использовать методы с разными подходами, которые основаны на использовании определенных свойств предприятия, влияющих на величину его стоимости.

Ключевые слова: бизнес, стоимость, ROV-метод, методические подходы к оценке бизнеса, инвестор, опцион, прогнозирование

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE COST OF BUSINESS

KULESHOVA L.V.,
Candidate of Economics, Associate Professor of the
Department of management of
foreign economic activity
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. In this study, the theoretical material was considered, which makes it possible to establish the features of methodological approaches to assessing the value of a business. The option method is considered in detail, which combines economic, financial and management concepts and methods for forecasting cash flows, taking into account the uncertainty of income, profit, costs and other factors during the operation of the object of assessment. It has been determined that for business valuation it is advisable to simultaneously use methods with different approaches, which are based on the use of certain properties of the enterprise that affect the value of its value.

Keywords: business, value, ROV method, methodological approaches to business valuation, investor, option, forecasting

Актуальность и постановка задачи. Развитие современной экономики привело к тому, что к традиционным рынкам сырья, товаров, денег, рабочей силы добавился еще один – рынок предприятий. Любой инвестор имеет право выбора: развивать бизнес

с нуля или купить существующую компанию (долю в ней). При проведении оценки бизнеса определяется стоимость всех активов предприятия: недвижимого имущества, машин и оборудования, складских запасов, денежных вложений, нематериальных активов. Кроме того, отдельно оценивается эффективность работы предприятия, его прошлые, нынешние и будущие доходы, перспективы развития и конкурентная среда на данном рынке. Проводится сравнение оцениваемого предприятия с предприятиями-аналогами. На основании такого комплексного анализа определяется реальная оценка бизнеса, как имущественного комплекса, способного приносить прибыль. Для любого инвестора, намеревающегося приобрести бизнес, важно проведение квалифицированного анализа и достоверной оценки. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) – актуальнейшее направление финансового менеджмента, и со временем его значимость будет только возрастать. Задача данного исследования состоит в определении важности использования комплекса методических подходов к оценке бизнеса для получения наиболее достоверных результатов его деятельности, влияющих на решение менеджеров и инвесторов по поводу дальнейшего развития или прекращения бизнес-деятельности.

Анализ последних исследований и публикаций. Актуальность рассматриваемого вопроса закономерно привлекает внимание большого количества ученых, как зарубежных, так и отечественных. Исследование возможностей применения различных моделей для оценки стоимости бизнеса отражено в научных публикациях А. Дощанова, Н. Ивановой, Н. Герасимова, Ю. Лахшия, В. Меладзе, И. Мунермана, А. Перевозчиковой, А. Ярыгина, П. Дешоу, Р. Слоана, Э. Хаттона и многих других. При этом необходимо отметить их направленность на рассмотрение одного из методов оценки, обобщение научных подходов к оценке бизнеса рассмотрено недостаточно. Данный аспект обусловил цель написания статьи.

Целью данной статьи является обобщение методических подходов к оценке стоимости бизнеса.

Изложение основного материала исследования. В условиях рыночной экономики на микроуровне основными понятиями, которые характеризуют хозяйственную деятельность, являются предпринимательство, коммерция и бизнес. Бизнес (от староанглийского *bisignes*, что означает суету, занятость) представляет собой регулярную деятельность, которую осуществляет инициативный человек, направленную на удовлетворение потребностей людей и получение прибыли. Понятие бизнеса зачастую используется в качестве синонима предпринимательства. Необходимо отметить, что при оценке стоимости предприятий на современном этапе большинство из разработанных подходов не используются или используются очень редко, вследствие чего формируется неполная и не соответствующая рыночным условиям стоимость капитала. На практике применяют четко определенную классификацию подходов к определению стоимости компании по предварительно определенным исходным данным, при этом компания как бизнес и компания как имущественный комплекс оцениваются практически по одинаковым подходам, однако содержание методов в рамках подходов существенно отличается.

Под оценкой стоимости предприятия (бизнеса) понимают процесс определения рыночной стоимости его капитала. Возникновение таких процессов, как приватизация, появление фондового рынка, развитие системы страхования, переход коммерческих банков на систему выдачи кредитов под залог имущества, формируют потребность в проведении оценки бизнеса.

Под рыночной стоимостью, согласно Закону РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», «...понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией,

а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;
- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
- платеж за объект оценки выражен в денежной форме» [1].

Зарубежными авторами проведено очень много эмпирических исследований относительно возможностей применения синтетических моделей для оценки бизнеса. Особо следует отметить совместную работу П. Дешоу, Э. Хаттона и Р. Слоана, это анализируемые значения параметров модели Ольсона для американского рынка. Основу для применения этой модели составляют данные бухгалтерской отчетности.

Чтобы оценить бизнес, его нельзя рассматривать как зафиксированное балансом имущество, бизнес – это действующий объект оценки, имеющий многочисленные связи с окружающими. Предприятие, в отличие от его составляющих элементов, может производить готовую продукцию, а бизнес, в отличие от отдельного предприятия (если оно не представляет собой весь бизнес целиком, чего почти никогда не бывает), оценивается вместе с его связями с внешней средой. Таким образом, бизнес – особое явление, он может вмещать не одну фирму или предприятие, а может вестись вообще без создания юридического лица. Чаще всего бизнес объединяет несколько предприятий, иногда не имеющих имущественного комплекса, не использующего наемный труд и др., но с учетом внешних связей, наработанных с годами, имеет особую ценность. Следует учитывать, что это могут быть и негативные связи, снижающие стоимость бизнеса, например, – зависимость от одного источника сырья. Итак, оценка бизнеса требует иного сочетания традиционных результатных, сравнительных и затратных подходов и использования конкретных методов оценки именно бизнеса.

Оценка бизнеса очень ответственный и трудоемкий процесс. Необходимо также отметить, что существует отличие между рыночной оценкой активов бизнеса и оценкой стоимости действующего бизнеса. Оценка рыночных активов бизнес-деятельности зависит от цены на каждый из них в отдельности, но без учета синергетического фактора. Нет необходимости оценивать стоимость нематериальных составляющих – торговой марки, бренда, репутации организации, уровня квалификации подчиненных.

Оценка стоимости уже действующего бизнеса охватывает подсчет всех активов. Также важно, во сколько обходится регистрация ноу-хау и разработок, изобретений. Специалисту следует предусмотреть и прибыль от реализации бизнеса в будущем, а также темпы роста и расширения деятельности.

Оценка может преследовать разные цели:

- повышение эффективности управления производством;
- разработка бизнес-плана;
- реструктуризация предприятия (ликвидация, слияние, разделение и прочее);
- определение текущей рыночной стоимости предприятия в случае его частичной или полной покупки, или продажи;
- при покупке акций у акционеров;
- определение кредитоспособности предприятия.

Она производится для того, чтобы приобрести или продать производство на наиболее выгодных условиях; когда необходимо иметь четкое представление о стоимости как своих активов, так и активов контрагентов, иметь реальную и

достоверную информацию о возможных сроках окупаемости предприятия, о размере годового дохода, перспективах развития на рынке товаров и услуг; иметь компетентную информацию о стоимости предприятия; для понижения денежного риска при предоставлении кредита.

В статьях, нормативных актах приводятся принципы, которых следует придерживаться при оценке стоимости бизнеса. К основным необходимо отнести следующие: замещения; полезности; ожидания; изменения стоимости; эффективного использования; разумной осторожности оценок; альтернативности оценок.

Выбор подхода и соответствующего метода оценки стоимости бизнеса зависит от многих факторов, среди которых основными являются цели оценки, наличие достаточной исходной информации, организационно-правовая форма объекта оценки. Для определения стоимости бизнеса применяют следующие методические подходы к оценке:

- доходный;
- сравнительный;
- имущественный (затратный) (рис. 1).

Рис.1. Методы оценки бизнеса

Эти подходы не используются изолированно, а взаимно дополняют друг друга. Для оценки бизнеса целесообразно одновременно использовать методы с разными подходами, которые основаны на использовании определенных свойств предприятия, влияющих на величину его стоимости.

Доходный подход – это совокупность методов, основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. К ним относятся:

1. Метод капитализации дохода.
2. Метод рыночной выжимки.
3. Метод кумулятивного построения ставки дисконтирования.
4. Модель оценки капитальных активов (САРМ).
5. Модель арбитражного ценообразования.
6. Модель средневзвешенной стоимости капитала (WACC).

Он позволяет провести оценку стоимости объекта в зависимости от ожидаемых будущих доходов, исходя из того, что собственность способна генерировать денежные потоки в будущем. Стоимость бизнеса будет напрямую связана с текущей стоимостью всех будущих доходов, которые принесет этот бизнес. Данный метод оценки имеет как преимущества, так и недостатки. Он позволяет отразить будущую доходность компании, которая больше всего интересует инвестора. Мировая практика показала,

что этот метод точнее всего определяет рыночную стоимость предприятия, но его использование испытывает трудности из-за сложности проведения достаточно точного прогнозирования. Одной из основных проблем, возникающей при использовании доходного подхода, является прогноз будущих доходов.

Если говорить о сравнительном подходе, то он основывается на сопоставлении стоимости объекта оценки со стоимостью недавно проданных аналогичных объектов.

К методам сравнительного подхода относятся:

- метод рынка капитала;
- метод сделок;
- метод отраслевых коэффициентов (соотношений);
- метод статистического моделирования стоимости.

Сущность подхода состоит в определении стоимости оцениваемого объекта путем приведения характеристик и, соответственно, рыночной стоимости к недавно проданным аналогичным объектам. Подход основан на принципе замещения: инвестор не заплатит за объект больше того, чем покупка или создание другого объекта, с такими же характеристиками. Применение сравнительного подхода уместно при наличии и доступности к фондовому рынку, когда интервалы цены и стоимости находятся рядом с точкой равновесия спроса и предложения.

К недостаткам сравнительного подхода можно отнести следующие его качества: сложность сбора информации о действительных ценах продаваемых объектов; зависимость от активности рынка; зависимость от стабильности рынка; сложность согласования существенно отличающихся данных о продажах; проблематичность сбора информации о специальных условиях операции по продаже.

Одной из проблем применения данного метода является сложность получения информации, необходимой для проведения оценки. Многие данные могут быть отнесены к коммерческой тайне, что делает невозможным их свободное использование для целей оценки. Особенно это сложно при проведении сравнения оцениваемого предприятия с предприятиями-аналогами.

Относительно сравнительного подхода следует отметить, что применение этого подхода ориентировано главным образом на крупные компании. В практических рекомендациях по оценке стоимости бизнеса, разработанных западными специалистами в 2000 г., указано, что «подход на основе компаний-аналогов является наиболее подходящим, если оцениваемая компания является сравнительно большой» [2].

Затратный (имущественный) подход рассматривает стоимость бизнеса на основе понесенных издержек. В соответствии с экономическим содержанием затратного подхода основными методами, используемыми в его рамках, являются:

- метод накопленных чистых активов;
- метод ликвидационной стоимости.

Балансовая стоимость активов обязательств предприятия корректируется с учетом инфляции, рыночной конъюнктуры, методов учета. Стоимость бизнеса определяется как стоимость собственного капитала, равная разности рыночной стоимости активов и всех ее обязательств.

Затратный подход оперирует данными об активах предприятий, не считая такого свойства актива, как ликвидность. В рамках использования метода предполагается определение агрегированной величины стоимости активов предприятия путем составления их переоцененной стоимости. Это означает, что во время определения совокупной стоимости активов компании ликвидность всех активов считается равной. Таким образом, ликвидность недвижимости, принадлежащей предприятию, и средств на его счетах считают одинаковой. С этим сложно согласиться. Кроме этого, достаточно трудно определить и степень ликвидности определенного актива. Как правило, на практике все ограничивается применением совокупной скидки за

низкую ликвидность, избираемую оценщиком. Часто такая скидка входит в расчетную величину стоимости как доля скидки за низкую ликвидность бизнеса в целом. В результате выбора определенной величины скидки итоговый показатель оценочной стоимости приобретает признаки неопределенности.

К преимуществам затратного (имущественного) подхода к оценке стоимости бизнеса относятся:

– использование этого метода для неэффективных и неприбыльных предприятий, метод позволяет получить приемлемую цену для продавца, потому что он учитывает стоимость активов и не принимает во внимание потенциальную прибыльность;

– существование достаточного количества требуемой статистики (в отличие от сравнительного подхода).

Оценку бизнеса с помощью имущественного подхода следует проводить, когда необходимо определить стоимость имущественного комплекса и нематериальных активов. Он используется с точки зрения понесенных затрат, а также суммы, необходимой для воспроизведения и замещения объекта. Этот метод целесообразно использовать при продаже отдельных частей бизнеса, при ликвидации компаний и их страховании, при приватизации государственных компаний.

Недостатками имущественного подхода оценки стоимости бизнеса являются:

– балансовая стоимость имущества никогда не соответствует ее рыночной стоимости;

– иногда возникают трудности с расчетом износа объекта (например, когда зданиям более 10 лет).

Бывают случаи, когда при применении затратного подхода возникают проблемы, связанные с несоответствием затрат на строительство нового объекта и стоимостью восстановления старого объекта, т.е. объект дешевле, чем восстановление старого.

Для получения среднего значения стоимости, которое учитывает несколько подходов, следует использовать взвешивание с присвоением весов каждому из них. В неразвитых фондовых рынках и экономической среде России в условиях санкций значения стоимости, полученные разными подходами, могут значительно отличаться, поэтому важно правильно оценить вес каждого подхода.

Для согласования результатов, полученных различными методами оценки, широко используется метод анализа иерархий Т.Л. Саати. Он представляет проблему в виде иерархии, декомпозирует ее на составные части и обрабатывает последовательность суждений эксперта по парным сравнениям [3, с.10-12].

Алгоритм метода анализа иерархий (МАИ) предназначен для принятия решений в условиях определенности и многокритериальности. Он состоит из следующих этапов:

1. Формирование иерархии целей, где каждая цель представляется в виде дерева подцелей и критериев.

2. Определение приоритетов для каждого элемента иерархии с помощью попарного сравнения.

3. Расчет локальных векторов приоритетов для каждой цели, критерия и альтернативы.

4. Проверка согласованности экспертных оценок с помощью вычисления индекса согласованности.

5. Расчет приоритетов целей и мероприятий для всей иерархии на основе синтеза локальных приоритетов.

Цель на верхнем уровне заключается в достижении согласованной оценки рыночной стоимости объекта оценки.

Средний уровень включает критерии согласования, такие как способность отразить намерения продавца и потенциального инвестора, тип, качество и объем

данных, используемых для анализа, а также способность учитывать уникальные особенности объекта, влияющие на его стоимость, такие как местоположение, размер и потенциальная доходность. Влияние принятых ограничений и суждений на точность оценки также является одним из критериев согласования на среднем уровне.

На нижнем уровне находятся альтернативы, которые представляют собой результаты оценки, полученные с помощью различных подходов.

Владелец бизнеса может оценить его самостоятельно, на основе оценок собственных специалистов, но им необходимо иметь соответствующий сертификат. Чаще для оценки приглашается независимый эксперт или группа оценщиков (как вариант аудиторов). Иногда проводится конкурсный отбор оценщика на тендерной основе. В этом случае оценщикам предоставляется общая информация о бизнесе, на основе которой они дают предложения по срокам и стоимости оценки. По действующему законодательству оценщик должен обеспечить конфиденциальность, но иногда подписывается отдельное соглашение, предусматривающее соответствующую компенсацию при его нарушении.

В современной отечественной теории и практике оценки стоимости бизнеса все чаще используется опционный подход, который был предложен зарубежными авторами в середине 80-х годов прошлого века и получил сокращенное название ROV-метод, который способен учитывать быстро меняющиеся экономические условия, в которых действуют предприятия. Несмотря на то, что возможности и ограничения его применения до сих пор обсуждаются, специалисты по оценке в разных странах проявляют интерес к этому методу. Традиционные подходы также продолжают использоваться в оценке стоимости бизнеса.

К классическим трудам, посвященным опционному подходу, без сомнения, можно отнести работы А. Дамодарана, Ф. Блека и М. Шоулза, А. Диксита и Р. Пиндайка, Д. Ингерсолла и С. Росса, Л. Тригеоргиса и ряда других зарубежных исследователей. В нашей стране данный вопрос менее изучен. Приверженцы опционного метода утверждают, что учет стоимости выбранных менеджментом стратегий и всех возможностей предприятия, которые обычно не учитываются в расчетах, помогает получить более объективную оценку бизнеса. Рассмотрим подходы отечественных исследователей.

Дошанов А.Е. в своих исследованиях определяет данный подход эффективным как для оценки предприятия внешними организациями, так и для принятия более взвешенных внутрифирменных решений, нацеленных на управление стоимостью предприятия в перспективе [5, с. 1].

Опционный метод, также известный как теория реальных опционов, объединяет экономические, финансовые и управленческие концепции и методы прогнозирования денежных потоков с учетом неопределенности доходов, прибыли, издержек и других факторов во время функционирования объекта оценки. Теория реальных опционов предполагает использование методологии финансовых опционов в реальном бизнесе.

Реальный опцион (англ. Real option франц. Option éelle) – некоторое право менеджеров компании (но не обязанность) в течение определенного времени принять какое-либо управленческое решение, реализация которого при определенных обстоятельствах позволяет компании получить дополнительную экономическую выгоду или дополнительный доход. Реальный опцион может быть обнаружен в любой ситуации, связанной с хозяйственной деятельностью предприятий, характеризующейся неопределенностью, когда заранее неизвестно, следует принимать то или иное управленческое решение или нет и если принимать, то когда.

Понятие «реальный опцион» аналогично понятию «опцион на рынке ценных бумаг». Опцион на рынке ценных бумаг – это производная ценная бумага, которая дает право покупателю на покупку или продажу определенного количества благ (обычно

других ценных бумаг) в определенное время по установленной цене. Например, опцион на акции американского типа дает его владельцу право на покупку (call option) или продажу (put option) определенного количества акций (базового актива) в течение заданного периода по заранее оговоренной цене (базисной цене). Если опцион относится к европейскому типу, то его исполнение происходит только в последний день срока действия. Владелец опциона может реализовать свое право в зависимости от будущей курсовой динамики, и обязательство купли или продажи возлагается на продавца опциона. Таким образом, опцион представляет собой возможность для совершения действия. В современном предпринимательстве руководство предприятия может принимать решения, основанные на будущих внешних условиях, и часто не имеет обязательств выполнить какое-либо действие [5, с. 2].

Согласно различным методам оценки стоимости бизнеса, ROV-метод в первую очередь относится к доходному подходу, который ориентирован на прогнозирование будущей доходности бизнеса с учетом принятия менеджментом активных решений. Однако в рамках дискуссии по данному методу некоторые исследователи считают, что концептуально ROV-метод ближе к сравнительному подходу, поскольку предполагает рассмотрение множества вариантов.

Метод реальных опционов, с точки зрения теории, является дополнительным этапом в методологии оценки методов решения «экономических проблем времени». В экономике фактор времени всегда сопровождается значительной степенью неопределенности будущих событий, поэтому необходимо пространственное представление времени в виде функциональной или стохастической зависимости.

Если говорить об использовании метода реальных опционов в России, то он подробно рассмотрен в статье Ю.В. Трифонова, Е.В. Кошелева, А.В. Купцова «Российская модель метода реальных опционов». Исследователи на примере варианта привлечения инвестиций «под продукт» в автомобильной промышленности проводят расчеты и определяют, что на практике необходима достаточная гибкость опционного контракта, которая подразумевает возможность исполнения опциона досрочно. Для решения этой проблемы авторы предлагают применять биномиальную модель, модифицированную для условий высокого риска экономики России. В первом случае предлагается изменение цены исполнения реального опциона через каждый период времени в зависимости от инфляции за соответствующее число прошедших периодов. Во втором – определение возможностей отслеживания временных моментов, выгодных для досрочного исполнения реального опциона [6, с. 242].

Ярыгин А.И. в своем диссертационном исследовании предложил методический подход (WAP-метод) к оценке стоимости реальных опционов на основе построения дерева сценариев, которое наилучшим образом будет соответствовать структуре развития инновационного проекта. Этот подход позволяет избавиться от основных недостатков существующих решений оценки стоимости инновационных проектов, связанных с особенностями прогнозирования таких проектов [7, с. 90-132].

Все методы доходного подхода к оценке ориентированы на решение экономической проблемы времени. ROV-метод во многом уточняет представление о будущей динамике бизнеса с учетом возможности принятия им активных решений в любой момент времени и предоставляет оценщикам более точную «картину» будущих событий.

Современные исследователи выделяют множество разнообразных реальных опционов. Для оценки бизнеса наибольшее значение имеют типы опционов, приведенные в табл. 1 [5, с. 3].

Опционный метод имеет свои специфические особенности. Он основан на принципах эффективности бизнеса как площадки для инвестирования. Предприятие рассматривается как объект, способный приносить прибыль в будущем. Например, в

процессе капитализации или в рамках определенной управленческой стратегии компания может закупить акции интернет-фирм. Это делается для обеспечения платежеспособности предприятия в случае кризиса в основной отрасли.

Таблица 1

Характеристика типов реальных опционов

Тип опциона	Краткая характеристика	Сфера применения
Опцион отсрочки (использования)	Немедленное начало деятельности предприятия или отсрочка x периодов	Добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, строительство
Опцион времени строительства	Наличие выбора между продолжением или прекращением инвестиций в бизнес	Научно-технические отрасли промышленности, фармацевтика
Опцион на регулирование масштабов	Увеличение или уменьшение масштабов производства	Недвижимость, добывающая промышленность
Опцион на прекращение деятельности	Продажа активов или полное прекращение бизнеса при ухудшении конъюнктуры рынка	Капиталоемкие отрасли промышленности, финансовые услуги
Опцион на изменение продукции	Смена ассортимента без существенных капиталовложений	Мелкосерийное или единичное производство товаров
Опционы роста	Осуществление новых проектов за счет реализации текущего	Все виды производства, зависящие от состояния инфраструктуры
Многофункциональные опционы	Оценка опционов данного типа по принципу суммы частных опционов	Большинство крупных проектов во всех перечисленных отраслях

Такие действия руководства компании направлены на укрепление стабильности. Если сделки в основной отрасли потерпят крах, то фирма будет иметь финансовую поддержку с интернет-площадок.

При оценке бизнеса опционным способом используется алгоритм метода дисконтирования денежных потоков (ДДП). Он включает в себя следующие этапы:

1. Определение прогнозного периода.
2. Прогнозирование величин денежных потоков.
3. Расчет стоимости реверсии.
4. Определение ставки дисконтирования.
5. Расчет стоимости бизнес-объекта.

ДДП позволяет рассчитать совокупность текущих стоимостей всех чистых денежных потоков, которые потенциально создаст предприятие в будущем. Таким образом, стоимость компании будет равна сумме рассчитанных дисконтированных чистых денежных потоков, скорректированных (увеличенных) на остаточную (ликвидационную) стоимость предприятия.

Выводы. В условиях рыночной экономики предприятия как бизнес-структуры не только осуществляют производственный процесс, направленный на создание новой стоимости, но и сами представляют определенную стоимость и являются объектами

купли-продажи, что обуславливает необходимость определения рыночной стоимости компании.

Оценка стоимости бизнеса – это один из главных инструментов сопровождения сделок с капиталом, что помогает инвестору минимизировать риски. Она позволяет получить наиболее полную информацию о слабых и сильных сторонах объекта оценки, оценить эффективность его функционирования, прошлые, текущие и будущие расходы и доходы, а также перспективы развития. Объяснением этого выступает тот факт, что стоимость предприятия – комплексный показатель, необходимый для понимания текущего состояния бизнеса и перспектив его развития. Необходимость в проведении этой процедуры возникает в ряде правовых и экономических ситуаций и дает собственнику или инвестору предприятия особые преимущества. Оценка представляет собой сложную процедуру, состоящую из нескольких этапов и требующую особых знаний от специалиста.

Опционные модели могут быть использованы в разных ситуациях для оценки любого актива, имеющего опционные характеристики, хотя и с некоторыми ограничениями. Как и при любом другом подходе к оценке бизнеса, точность результатов (значение стоимости собственного капитала компании) будет зависеть от полноты располагаемой информации, а также умения применить комплексный методический инструментарий оценки бизнеса с учетом сложившейся внешней и внутренней ситуации.

Направления дальнейших разработок. В условиях нестабильности экономических, политических, социальных процессов оценка стоимости бизнеса приобретает особое значение. Оценка стоимости предприятия, оказавшегося в сложном финансовом положении, очень важна для его управленческого аппарата в качестве исходной информации для принятия решений, выработки плана действий. Дальнейшие исследования будут направлены на выявление особенностей оценки бизнеса субъектов хозяйствования Донецкой Народной Республики с учетом сложившейся социальной, политической и экономической ситуаций в Республике.

Список использованных источников

1. Федеральный закон об оценочной деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-29071998-n-135-fz-ob/>
2. Узст, Т. Пособие по оценке бизнеса / Т. Узст, Д. Джонс; пер. с англ. – М. : КВИНТО-КОНСАЛТИНГ, 2003. – С. 650.
3. Саати, Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pqm-online.com/assets/files/lib/books/saaty.pdf>
4. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов / А. Дамодаран; пер. с англ. – 6-е изд. – М. : Альпина Паблишерс, 2010. – С. 653.
5. Дошанов, А. Е. Опционный метод оценки бизнеса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://repository.almu.edu.kz/xmlui/bitstream/handle/123456789/219/OptionniyMetod.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 2. 11.
6. Трифонов, Ю. В. Российская модель метода реальных опционов / Ю.В. Трифонов, Е.В. Кошелев, А.В. Купцов // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2012. – № 2 (1). – С. 238-243.
7. Ярыгин, А. И. Моделирование процессов оценки эффективности инновационных проектов предприятия с использованием реальных опционов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.hse.ru/data/2016/01/26/1138617337/1.4_-_yarygin_a._-_tekst_dissertacionnoy_raboty.pdf